

SUD AVTOTEXNIK EKSPERTIZASI TADQIQI

**“International School of
Finance Technology and
Science institute”**

O’qituvchisi,

Toshkent davlat yuridik universiteti

tayanch doktoranti

Ergasheva Ozoda Erkin qizi

ergasheva2001@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada sud avtotexnik ekspertizasi turlari, ekspertizada foydalaniladigan metodlar va usullar tadqiq qilinadi. Yo’l transport hodisasi holatlarining ekspertizasi, transport vositalari va ularning qism hamda agregatlarining texnik holatini tadqiq qilish sud ekspertizasi, transport vositasidagi izlar va yo’l transport hodisasi joyidagi izlarning tadqiq qilish sud ekspertizasi(transport-izshunoslik), yo’l transport hodisasi mexanizmini matematik uslublar bilan tadqiq etish ekspertizasi, avtomobil yo’llar ekspertizalari muhokama qilinadi. Bundan tashqari, ekspertiza oldiga qo’yiladigan savollar, mavjud va vujudga kelishi mumkin muammolar tahlil qilinadi.

Abstarct

This article examines the types of forensic automotive technical examination, as well as the methods and techniques used in such examinations. The paper discusses various aspects, including the examination of road traffic accident circumstances, forensic examination of the technical condition of vehicles and their parts and components, forensic examination of traces on vehicles and at the scene of

road traffic accidents (transport trace analysis), examination of road traffic accident mechanisms using mathematical methods, and examinations of automobile roads. Additionally, the article analyzes the questions posed to experts during these examinations, as well as existing and potential problems in the field.

Аннотация

В данной статье рассматриваются виды судебно-автотехнической экспертизы, а также методы и приемы, используемые при таких экспертизах. В работе рассматриваются различные аспекты, включая исследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий, судебно-медицинскую экспертизу технического состояния транспортных средств и их частей и компонентов, судебно-медицинскую экспертизу следов на транспортных средствах и на месте дорожно-транспортных происшествий (транспортный следовый анализ), исследование механизмов дорожно-транспортных происшествий с использованием математических методов и экспертизу автомобильных дорог. Кроме того, в статье анализируются вопросы, поставленные перед экспертами в ходе этих экспертиз, а также существующие и потенциальные проблемы в данной области.

Kalit so'zlar: sud avtotexnik ekspertisasi, transport-izshunoslik, matematik modellashtirish, ko'zdan kechirish, o'lchash, taqqoslash.

Keywords: forensic automotive technical examination, transport trace analysis, mathematical modeling, inspection, measurement, comparison.

Ключевые слова: судебно-автотехническая экспертиза, анализ транспортных следов, математическое моделирование, осмотр, измерение, сравнение.

Ma'lumki, yo'l transport hodisalari kundan kun ortib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga qarasa, 2023-yilda Toshkent shahrining o'zida 804 ta transport hodisasi yuz bergan va ularda jami 84 kishi halok bo'lgan.

Shu jihatdan olib qaralsa, sud avtotexnik ekspertizasi doim muhim ahamiyatga ega bo'lib kelgan va qo'shimcha o'rganishni talab etmoqda ham.

O'zbekiston Respublikasida mavjud sud avtotexnik ekspertiza turlari sifatida quyidagilarni keltirib o'tishimiz mumkin:

1. ***Yo'l transport hodisasi holatlarining ekspertizasi***
2. ***Transport vositalari va ularning qism hamda agregatlarining texnik holatini tadqiqot qilish sud ekspertizasi.***
3. ***Transport vositasidagi izlar va yo'l transport hodisasi joyidagi izlarning tadqiqot qilish sud ekspertizasi(transport-izshunoslik)***
4. ***Yo'l transport hodisasi mexanizmini matematik uslublar bilan tadqiq etish ekspertizasi.***
5. ***Avtomobil yo'llar ekspertizasi.***

Yuqoridagi har bir ekspertiza turining o'z

a)vazifasi

b) metod va usullari mavjud.

Masalan, Yo'l transport hodisasi mexanizmini matematik uslublar bilan tadqiq etish ekspertizasi transport hodisasi yuz bergan holatda hodisa tafsilotlarini matematik usullar yordamida aniqlashtirishni ko'zda tutadi, ya'ni transport vositalarining bir-biriga yaqinlashish burchaklari, yoki hodisa paytida yo'lovchining turgan burchagi, masofalar o'lchovi, to'xtatish davomiyligi kabilarni aniqlash kabilar.

Avtomobil yo'llar ekspertizasining vazifasi haqida fikr yuritadigan bo'lsak, avtomobil yo'llarining nuqsonlari transport hodisasiga ta'sir qilganmi yo'qmi aniqlashda amalga oshiriladi va buning ahamiyati shundaki, agar jinoyat sodir

etilgan deb gumon qilinyotgan bo'lsa, bu qasddan, ehtiyotsizlikdan yohud aybsiz holatda sodir etilganligini aniqlashda, ya'ni jinoyat sodir bo'lgan bo'lmaganini, sodir bo'lgan bo'lsa, uni malakalashda muhimdir. Bundan tashqari, ushbu ekspertiza jinoyat kodeksi 269-moddasi, ya'ni avtomobil yo'llaridan foydalanish va ularni qo'riqlash qoidalarini buzish jinoyatini aniqlashda ham o'tkazilishi mumkin.

Metodlarga to'xtaladigan bo'lsak, umumiy qilib:

- *Ko'zdan kechirish;*
- *O'lchash;*
- *Taqqoslash;*
- *Matematik modellashtirish usullarini aytishimiz mumkin.*

Masalan, transport izshunoslik ekspertizasida o'lchash va taqqoslash usullaridan foydalanishimiz mumkin, bundan tashqari, fiksatsiya, ya'ni suratga olishimiz ham mumkin.

Matematik modellashtirish metodi esa tabiiyki, matematik usullar bilan tadqiq etish ekspertizasida keng foydalaniladi.

Tergovchilar oldida yo' transport hodisasi sodir bo'lganda, ekspertiza uchun savollar qo'yish masalasi ko'ndalang turadi, ushbu jarayonda transport hodisasi turi, holatiga qarab quyidagilar kabi savollar qo'yib olishimiz mumkin?

- Tormozlanish paytida avtomobil qanday tezlikda harakatlangan?
- Tormoz yo'llarida uzilishlar bo'lgan holda tormozlanish boshlangan paytda avtomobil qanday tezlik bilan harakatlangan?
- YTH sodir bo'lgan joydagi yo'lning egrilik radiusi qancha bo'lishini aniqlang?
- Transport vositasining turg'unligi sharoitida transport vositasining xavfsiz tezligi qanday bo'lishi kerak?

- Yo'ning ko'rinishi nuqtai nazaridan transport vositasining xavfsiz tezligi qanday bo'lishi kerak?
- Avariya sodir bo'lgan joy sharoitida transport vositasi harakat tezligi bo'yicha qanday to'xtash masofasiga ega bo'ladi?
- Ushbu yo'l sharoitida transport vositasini tezligiga qarab qancha vaqtda to'xtatish mumkin?
- Manba ma'lumotlarida ko'rsatilgan yo'lda piyodaning harakatlanish vaqti davomiyligi qancha?
- Piyoda boshlang'ich ma'lumotlarda ko'rsatilgan lahzadan yugurib kelish lahzasigacha qaysi yo'nalishni kesib o'tadi?
- Yo'lda piyodalar harakati boshlangan paytda transport vositasi to'qnashuv joyidan qancha masofada bo'lgan?

Yuqoridagilar barcha yo'l transport hodisalari va ekspertiza turlari uchun tavsiya etilmaydi, yuqoridagilar asosan **yo'l transport hodisasi mexanizmini matematik uslublar bilan tadqiq etish ekspertizasi**ga xos savollar hisoblanadi.

Biroq bugungi kunda yuqoridagi ekspertiza turlari va ularda foydalanilyotgan metodlar qo'shimcha o'zgartirishlar kiritishni talab qilmoqda. Nega?

Birinchidan, yo'llarda elektromobillar soni oshib bormoqda va o'zi harakatlanuvchi boshqaruvsiz avtomobillar ham paydo bo'lmoqda. Bu esa qo'shimcha ekspertiza turlarini va metodlarini talab qilmoqda.

Ikkinchidan, yo'lda o'rnatilgan kamera va radarlar ham transport vositasi sodir etilganda foydalanilishi mumkin. Biroq ba'zida ulardagi tasvirlarga ta'sir etilishi, o'chirib yuborish holatlari mavjud bo'lishi mumkin.

Qolaversa, yaqin kelajakda piyodalar uchun ham qoidabuzarliklari uchun kamera, radarlar orqali jarimalar joriy etish ko'zda tutilmoqda, bu bunda tabiiyki, gobitaskopik omillar mavjud bo'ladi. Demak, bu ham qo'shimchalar kiritish uchun

yohud alohida ekspertiza sifatida joriy etilishga loyiq bir jihatlardan deb hisoblaymiz.

Yuqoridagilar yuzasidan quyidagi *xulosalarga* kelishimiz mumkin:

Elektromobillar va boshqaruvchisiz avtomobillar yuzasidan sud avtotexnik ekspertizasiga yangi metod va usullar joriy etilishi lozim.

Yo'l transport hodisalarida yohud piyodalar qoidabuzarliklarni aniqlashda foydalaniluvchi kamera va radarlarning texnik holatlarini, ulardagi ma'lumotlar va dalillarning o'chirib yuborilishi, o'zgartirilishi yohud ulardagi xatoliklar yuzasidan gapitaskopik omillarni hisobga olgan holda yangi ekspertiza turi va unga muvofiq metod va usullarni ishlab chiqish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.researchgate.net/publication/264837578> *Considerations in forensic examination of automotive systems*
2. <https://www.azolifesciences.com/article/What-is-Automotive-Forensics.aspx>
3. https://advocats.group/en/services/sudebnaya_avtotehnicheskaya_ekspertiza
4. https://personales.upv.es/thinkmind/dl/conferences/securware/securware_2017/securware_2017_4_20_30071.pdf

5. file:///C:/Users/user/Downloads/2012_IJFE1_2_2012_Paper2.pdf